

NEYRON TO'RI ASOSIDA QAROR QABUL QILISHDAGI SHAFFOFLIK

Tojimamatov Israil Nurmatovich

Farg'ona Davlat Universiteti amaliy matematika va informatika fakul'tti katta
o'qituvchisi, isik80@mail.ru

Jo'rayev Ahliddin Ravshanjon o'g'li

Farg'ona Davlat Universiteti 2-kurs talabasi, tdaxshat@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11230802>

Annotatsiya

Ushbu maqola neyron tarmoqlari asosida qaror qabul qilish jarayonlarining shaffofligi haqida muhokama qiladi. Sun'iy intellektning bu sohasi, ayniqsa neyron tarmoqlarining murakkabligi sababli, ko'pincha "qora quti" sifatida qaraladi, bu esa qaror qabul qilish jarayonida ishonchlilik va aniqlik masalalarini keltirib chiqaradi. Maqola, neyron tarmoqlarining qarorlarini qanday qilib yanada tushunarli va shaffof qilib yaratish mumkinligi haqida so'nggi tadqiqotlar va yondashuvlarni taqdim etadi. Xususan, tushuntiriladigan sun'iy intellekt (XAI) usullari orqali neyron tarmoqlarining ichki mexanizmlarini ochib berish yo'llari ko'rib chiqiladi. Bu usullar, AI qarorlarini inson foydalanuvchilarga yanada tushunarli qilishga yordam beradi, natijada ularning qabul qilingan qarorlarni qabul qilishdagi ishonchini oshiradi.

Kalit so'zlar: Neyron tarmoqlari, shaffoflik, tushuntiriladigan sun'iy intellekt (TSI), qaror qabul qilish, SI etikasi, qora quti modeli, sun'iy intellekt tizimlari, qaror qabul qilish jarayonlari, inson-centrlangan SI, foydalanuvchi ishonchliligi, SI qarorlarini tushunish, Sining etik muammolari, neyron tarmoqlarining murakkabligi, SI tizimlarining tushuntirilishi, tekshirilishi mumkin bo'lgan SI modellari.

Annotation

This article discusses the transparency in decision-making processes based on neural networks. The complexity of neural networks in this area of artificial intelligence often renders them as "black boxes," which can lead to issues of reliability and clarity in decision-making. The article presents the latest research and approaches to making the decisions of neural networks more understandable and transparent. Specifically, it explores methods of explainable artificial intelligence (XAI) that help to reveal the inner mechanisms of neural networks. These methods aid in making AI decisions more comprehensible to human users, thereby enhancing their confidence in the decisions made.

Keywords: Neural networks, transparency, explainable artificial intelligence (XAI), decision-making, AI ethics, black box models, artificial

intelligence systems, decision-making processes, human-centered AI, user trust, understanding AI decisions, ethical issues in AI, complexity of neural networks, explaining AI systems, verifiable AI models.

Аннотация

В данной статье обсуждается прозрачность процессов принятия решений на основе нейронных сетей. Сложность нейронных сетей в этой области искусственного интеллекта часто приводит к их восприятию как "черных ящиков", что может вызвать проблемы надежности и ясности в процессе принятия решений. Статья представляет последние исследования и подходы, направленные на то, чтобы сделать решения нейронных сетей более понятными и прозрачными. В частности, рассматриваются методы объяснимого искусственного интеллекта (ОИИ), которые помогают раскрыть внутренние механизмы нейронных сетей. Эти методы помогают сделать решения ИИ более понятными для человеческих пользователей, тем самым повышая их доверие к принимаемым решениям.

Ключевые слова: Нейронные сети, прозрачность, объяснимый искусственный интеллект (ОИИ), принятие решений, этика ИИ, модели черного ящика, системы искусственного интеллекта, процессы принятия решений, ориентированный на человека ИИ, доверие пользователей, понимание решений ИИ, этические проблемы ИИ, сложность нейронных сетей, объяснение систем ИИ, верифицируемые модели ИИ.

Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining tez sur'atlar bilan rivojlanishi, ayniqsa neyron tarmoqlari sohasida, hozirgi zamon texnologiyasining eng ilg'or yutuqlaridan biri hisoblanadi. Neyron tarmoqlari murakkab ma'lumotlarni qayta ishlash qobiliyati bilan ajralib turadi, lekin shu bilan birga ularning qaror qabul qilish mexanizmlari tez-tez "qora quti" sifatida qolmoqda. Ushbu "qora quti" muammosi, neyron tarmoqlarining ichki ish jarayonlarini aniq tushunish va tasvirlash qiyinligi bilan bog'liq. Maqola, neyron tarmoqlarining qaror qabul qilish jarayonlarini qanday qilib yanada tushunarli va shaffof qilish mumkinligini, xususan, tushuntiriladigan sun'iy intellekt (TSI) usullari orqali muhokama qiladi.

Neyron Tarmoqlarining "Qora Quti" Muammosi

Neyron tarmoqlari, ularning murakkabligi tufayli, qaror qabul qilish jarayonlarini izohlashda muammolar tug'diradi. Misol uchun, bir neyron tarmog'i quyidagi kabi matematik ifoda yordamida ma'lumotlarni qayta ishlaydi:

$$y=f(W \cdot x+b)$$

Bu yerda

x kiritilgan ma'lumotlar,

W vazn matritsasi,

b bazis vektori va f faollashtirish funksiyasi

(masalan, FF yoki sigmoid). Har bir parametrning roli va yakuniy natijaga qanday ta'sir qilishi muhimdir, lekin neyron tarmoqlarining ko'p qavatli va murakkab tuzilishi tufayli, bu parametrlarning ta'siri har doim ham aniq emas.

Komponentlar Tushuntirishi:

1. x - Bu kiritilgan ma'lumotlar (input) vektori. Masalan, rasmni tasniflash vazifasida bu rasmning piksellari bo'lishi mumkin.
2. W - Vazn matritsasi. Bu matritsa har bir kirish signali (xususiyat) uchun neyronning ta'sirini belgilaydi. Har bir neyronning kirish ma'lumotlariga nisbatan qanchalik sezgir ekanligini ifodalaydi.
3. b - Bazis vektori. Bu, neyronning faollashish darajasini sozlash imkonini beruvchi qo'shimcha parametr. Bazis, faollashtirish funksiyasining qo'llanilish nuqtasini o'zgartirish orqali neyronning faollashish ehtimolini oshiradi yoki kamaytiradi.
4. f - Faollashtirish funksiyasi. Bu funksiya neyron tarmog'ining har bir qatlamida qo'llaniladi va u (chiziqli bo'lmaganlik) qo'shadi. Faollashtirish funksiyalari orasida eng ko'p ishlatiladiganlar Faollashtirish funksiyasi ,sigmoid va tang (giperbolik tangents) hisoblanadi.

Faollashtirish Funksiyalari:

- **Faollashtirish funksiyasi(FF):** Bu funksiya quyidagicha ifodalanadi:

$$f(z)=\max(0,z)$$

Agar kirish qiymati musbat bo'lsa, u o'zgarishsiz qoladi; aks holda, nol qiymat qaytariladi. Bu funksiya asosan joriy amaliyotda ishlatiladi, chunki u tez hisoblanadi va gradient yo'qolish muammosini kamaytiradi.

- **Sigmoid:** Bu funksiya quyidagicha ifodalanadi:

$$f(z)=\frac{1}{1+e^{-z}}$$

Uning qiymati doimo 0 va 1 orasida bo'ladi, bu uni chiqish qatlamida ehtimollik sifatida ishlatish uchun qulay qiladi.

- **Tanh (Hyperbolic Tangent):** Bu funksiya quyidagicha ifodalanadi:

$$f(z)=\text{tang}(z)=\frac{e^z-e^{-z}}{e^z+e^{-z}}$$

Uning qiymati -1 va 1 orasida bo'ladi, bu uning chiqishlarini simmetrik qiladi va ba'zi hollarda sigmoidga qaraganda afzal ko'riladi.

Neyron tarmoqlarining ushbu asosiy formulasi orqali, murakkab ma'lumotlarni qayta ishlash va turli vazifalarni bajarish mumkin. TSI usullari yordamida, ushbu parametrlar va ularning qaror qabul qilishdagi rolini yanada yaxshi tushunish mumkin, bu esa tarmoqning ishlashini optimallashtirish va foydalanuvchilarning ishonchini oshirish imkonini beradi.

Tushuntiriladigan Sun'iy Intellect (TSI)

Tushuntiriladigan sun'iy intellektning maqsadi - neyron tarmoqlarining qaror qabul qilish jarayonlarini ochib berishdir. TSI usullari orqali, masalan, gradient boosting yoki qaror daraxtlari kabi yondashuvlar yordamida, har bir xususiyatning nisbatan ahamiyatini aniqlash mumkin:

$$\text{Ahamiyat} = \sum_{t=1}^T gt(x)$$

Bu yerda $gt(x)$ - gradient boosting daraxtining t -chi iteratsiyadagi ta'sir ko'rsatkichi. Bunday yondashuvlar neyron tarmoqlarining qarorlarini yanada tushunarli qilib, foydalanuvchilarning ishonchini oshiradi.

Amaliy Qo'llanilishi

Neyron tarmoqlarini tushunish va ularning qaror qabul qilish jarayonlarini shaffof qilish, moliya, tibbiyot, qonun ijro etish va iste'molchi xizmatlari kabi turli sohalarda muhim ahamiyatga ega. Masalan, tibbiy tashxis qo'yishda aniq va tushunarli qarorlar hayotni saqlab qolishga yordam beradi. Tushuntiriladigan sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi, neyron tarmoqlarining "qora quti" muammosini hal qilishga yordam beradi. Bu o'z navbatida, sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishda foydalanuvchilar va jamiyat ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shuningdek, bu texnologiyalar etik jihatdan ham zarurdir, chunki ular SI qarorlarining shaffofligini ta'minlaydi, bu esa foydalanuvchilarning SI tizimlariga bo'lgan ishonchini oshiradi.

TSI Texnologiyalarining Kelajagi

Tushuntiriladigan sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi neyron tarmoqlarining "qora quti" muammosini yoritishda muhim rol o'ynaydi. Bu texnologiyalar, neyron tarmoqlaridan kelib chiqqan qarorlarni tushunish va shu asosda moslashuvchan siyosatlar yaratish imkonini beradi. Bu, o'z navbatida, sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishda foydalanuvchilarning ishonchini mustahkamlashga yordam beradi.

Neyron tarmoqlari va TSI texnologiyalari kelajakda yanada murakkab vazifalarni bajarishda asosiy vosita bo'lib xizmat qilishi kutilmoqda. Ular nafaqat texnologiyalarni rivojlantirishda, balki etik me'yorlar va jamiyatga foyda

keltirishda ham muhim o'rin tutadi. Shaffoflik va tushunish, bu jarayonlarda kalit omil bo'lib, ularning qarorlarini qabul qilishda foydalanuvchilarning ishonchini oshiradi va ularning qabul qilish qobiliyatini kuchaytiradi.

Xulosa: Neyron tarmoqlarining "qora quti" muammosi, sun'iy intellekt (SI) tizimlarida qaror qabul qilish jarayonlarining shaffofligi va tushunarligini ta'minlash borasida muhim qadamdir. Ushbu muammo, neyron tarmoqlarining ichki ish jarayonlarini ochib berish orqali hal etilishi mumkin, va bu jarayon tushuntiriladigan sun'iy intellekt (TSI) usullari yordamida amalga oshiriladi. TSI, neyron tarmoqlarining qaror qabul qilish mexanizmlarini tahlil qilish va izohlash imkonini beradi, bu esa foydalanuvchilarning qabul qilinayotgan qarorlarga bo'lgan ishonchini oshiradi.

TSIning keng qo'llanilishi, qaror qabul qilish jarayonlarining shaffofligini oshirishga yordam beradi. Bu, ayniqsa, moliya, tibbiyot va qonun ijro etish kabi sohalarda juda muhimdir, chunki bu sohalarda qarorlar katta ta'sir ko'rsatadi va ularning aniq va tushunarli bo'lishi talab etiladi. Masalan, tibbiy tashxis qo'yishda qaror qabul qilishning shaffofligi bemorlarning davolanish sifatini yaxshilashi va xatolarni kamaytirishi mumkin.

Shuningdek, TSI texnologiyalari, neyron tarmoqlarining murakkabligini va qaror qabul qilish jarayonlarini yanada tushunish uchun ilmiy tadqiqotlarni rag'batlantiradi. Bu tadqiqotlar, neyron tarmoqlarining ishlashini yanada yaxshilash va yangi tushuntirish modellarini ishlab chiqishga yordam beradi. Bunday yondashuvlar, neyron tarmoqlarini ishlatishda etik va jamiyatga yo'naltirilgan muammolarni hal qilishda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa qilib aytganda, tushuntiriladigan sun'iy intellektning rivojlanishi, sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishda foydalanuvchilarning ishonchini mustahkamlashga va jamiyatga foyda keltirishga xizmat qiladi. TSI usullari, neyron tarmoqlarining "qora quti" muammosini yoritish orqali, sun'iy intellektning kelajakdagi rivojlanishida muhim o'rin tutadi, va bu tizimlarning etik va samarali qo'llanilishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adbiyotlar:

1. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, va Aaron Courville, "Deep Learning" - 2016 yil. Bu kitob chuqur o'rganish sohasidagi eng so'nggi yutuqlarni yoritadi va bu soha bo'yicha muhim manba hisoblanadi.
2. Christopher M. Bishop, "Pattern Recognition and Machine Learning" - 2006 yil. Bu kitob keng qamrovli tushunchalar va algoritmlarni o'z ichiga oladi, shu jumladan neyron tarmoqlarini.

3. Michael Nielsen, "Neural Networks and Deep Learning" - 2015 yil. Bu bepul onlayn manba o'quvchilarga neyron tarmoqlarini va ularning qanday ishlashini o'rganishga yordam beradi.
4. Grégoire Montavon, Wojciech Samek, va Klaus-Robert Müller, "Methods for Interpreting and Understanding Deep Neural Networks" - 2018 yil. Ushbu ilmiy maqola chuqur neyron tarmoqlarini tushuntirish usullarini yoritadi.
5. Marco Tulio Ribeiro, Sameer Singh, va Carlos Guestrin, "Why Should I Trust You?: Explaining the Predictions of Any Classifier" - 2016 yil. Bu maqola "LIME" usulini taqdim etadi, bu usul keng qo'llaniladigan klassifikatsiyalash modellarini tushuntirishga yordam beradi.
6. Doshi-Velez, Finale, va Been Kim, "Towards A Rigorous Science of Interpretable Machine Learning" - 2017 yil. Bu maqola machine learning modellarini tushuntirish bo'yicha ilmiy yondashuvlarni ishlab chiqishga bag'ishlangan.